

A OBSERVAÇÃO DE AVES COMO FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES

Ismael Fonteles de Souza¹Rafael Fonteles de Souza²¹Pedagogia– UNIASSELVI, Guia/conductor de turismo de naturezaIsmael.fontelesteles@gmail.com² MBA em negócios imobiliários e turismo – Faculdade Iguaçu, Guia/conductor de turismo de natureza, rafaelfonteles48@gmail.com

A observação de aves tem se consolidado como uma prática valiosa tanto para a educação ambiental quanto para a conservação das espécies. Desde os primórdios da humanidade, o interesse pelas aves e seus comportamentos tem desempenhado um papel importante na nossa compreensão do mundo natural. Hoje, a observação de aves oferece uma abordagem prática e interativa que promove o conhecimento da biodiversidade e fomenta a conscientização sobre a necessidade de proteção dos habitats naturais. Este estudo explora como a prática de observar aves pode ser utilizada para atingir objetivos educativos e de conservação, destacando sua importância para a promoção da conscientização ambiental e a proteção das espécies e seus habitats. O principal objetivo deste estudo é analisar como a observação de aves pode servir como uma ferramenta eficaz para a educação ambiental e a conservação das espécies. O estudo visa: Explorar a eficácia da observação de aves na promoção da alfabetização ecológica e na conscientização ambiental. Identificar os benefícios diretos dessa prática para a conservação das espécies e a proteção dos habitats naturais. Avaliar os desafios enfrentados na implementação de programas de observação de aves e oferecer recomendações para aprimorar essas iniciativas. Tendo como Metodologia adotada para este estudo incluiu uma revisão abrangente da literatura existente sobre observação de aves e suas aplicações na educação ambiental e conservação. Utilizamos a literatura sobre a temática, empregando palavras-chave como "observação de aves", "educação ambiental" e "conservação das espécies". A análise focou na identificação de práticas eficazes e nos resultados obtidos em diferentes contextos. Além disso, foram examinados estudos de caso e relatórios de programas de observação de aves para compreender melhor os impactos e desafios dessa prática e assim aprimorar a prática na Amazônia, mais precisamente na cidade de Belém-PA. Os resultados do estudo mostram que a observação de aves é uma ferramenta poderosa para a educação ambiental e a conservação das espécies. A prática permite aos participantes explorar ecossistemas diversos e adquirir um conhecimento profundo sobre a biodiversidade. Entre os principais resultados, destacam-se: Aumento da Conscientização Ambiental: A observação de aves contribui para uma compreensão mais clara da interdependência entre aves e seus habitats, promovendo a conscientização sobre a importância da conservação ambiental. Benefícios para a Conservação das Espécies: Programas de observação de aves fornecem dados valiosos sobre populações, rotas migratórias e padrões de comportamento, que são essenciais para a conservação e proteção dos habitats naturais. Engajamento Comunitário: A atividade de observar aves engaja comunidades locais e educadores, incentivando a participação em esforços de conservação e a proteção de áreas críticas. Desafios encontrados e o pouco conhecimento da população sobre a prática. Recomenda-se investir em formação contínua para observadores, promover eventos educacionais e integrar a observação de aves nos currículos escolares. Conclui-se que a observação de aves é uma ferramenta eficaz para promover a educação ambiental e apoiar a conservação das

I ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Conectando Saberes e Cultivando o Futuro

29 e 30 de setembro de 2024

espécies. A prática não apenas proporciona uma abordagem interativa para o aprendizado sobre biodiversidade, mas também contribui significativamente para a proteção dos habitats naturais e o engajamento da comunidade em esforços de conservação. A padronização e o aprimoramento das práticas de observação de aves, alinhados com as melhores recomendações identificadas, são cruciais para maximizar os benefícios dessa atividade. Este estudo destaca a importância da observação de aves como uma prática que vai além do lazer, desempenhando um papel fundamental na educação e conservação ambiental. Uma iniciativa que já está dando frutos na região metropolitana de Belém-PA com ações em todo o estado e o grupo de observadores de pássaros que foi formado após a iniciativa do instituto de desenvolvimento florestal do estado do Pará- IDEFLOR-BIO de promover um curso de observação de aves o engajamento foi tão grande que os participantes se organizaram e fundou se um clube de observação de aves do estado do Pará- COAPA isso mostra a força que ações de incentivo a pratica e educação ambiental possuem.

Palavras-Chaves: Biodiversidade, Conservação, Educação Ambiental, Observação de Aves, Sustentabilidade.